

GLOBALASHUV DAVRIDA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR TA'LIM- TARBIYASIGA TA'SIRI

Raxmatullayeva Ozoda Shaxriddinovna

**Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14698658>**

Annotatsiya: Globallashuv jarayoni insoniyat uchun beqiyos yangi imkoniyalar bilan birga kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Milliy o'zlik va ma'naviy qadriyatlarga qarshi tahdid va xatarlar tobora ortmoqda. Faqar o'zini o'ylash, mehnatga, oilaga yengil qarash, iste'molchilik kayfiyati turli yo'llar bilan, ayniqsa, yoshlar ongiga ustamonlik bilan singdirilyapti. Muayyan xalqning madaniyati dastavval ushbu xalqning har bir ijtimoiy tarixiy davrda yaratilgan moddiy va ma'naviy faoliyatining o'ziga xos tomonlari, xususiyatlari, o'zaro aloqadorligi bilan belgilanadi. Aynan shuning uchun ham zamonaviy texnik qurilmalarga asoslangan bugungi jahon madaniyatining muhim belgisi ommaviylikdir.

Kalit so'zlar: Sotsiologiya, Globallashuv, yoshlar, ommaviy madaniyat, ijtimoiylashuv, adoptatsiya, ijtimoiy stratifikatsiya, madaniyat.

Рахматуллаева Озода Шахриддиновна

**Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Факультет социальных наук направление Социологии студентка 4 курса**

Аннотация: Процесс глобализации порождает непредвиденные проблемы, а также несравненные новые возможности для человечества. Возрастают угрозы и риски против национального самосознания и духовных ценностей. Только эгоцентризм, беззаботный взгляд на труд, семью, потребительские настроения по-разному, особенно мастерски внедряются в умы молодежи. Культура того или иного народа изначально определяется спецификой, особенностями, взаимосвязью материальной и духовной деятельности этого народа, созданной в каждый общественно-исторический период. Именно поэтому важным признаком современной мировой культуры, основанной на современных технических устройствах, является популярность.

Ключевые слова: социология, глобализация, молодежь, популярная культура, социализация, адаптация, социальная стратификация, культура.

Rakhmatullayeva Ozoda Shaxriddinovna

**National University of Uzbekistan
Faculty of Social Sciences Course of Sociology 4th year student**

Annotation: The process of globalization generates unforeseen problems, as well as incomparable new opportunities for humanity. Threats and risks against national identity and spiritual values are increasing. Only egocentrism, a carefree view of work, family, and consumer attitudes are being introduced into the minds of young people in different ways, especially masterfully. The culture of a particular nation is initially determined by the specifics, peculiarities, and interrelationship of the material and spiritual activities of this

people, created in each socio-historical period. That is why popularity is an important feature of modern world culture based on modern technical devices.

Key words: sociology, globalization, youth, popular culture, socialization, adaptation, social stratification, culture.

Ma'lumki, XXI asr - fan-texnika davri. G'arbdagi zamonaviy jamiyat va sharqona muhit o'rtasidagi adoptatsion jarayonlarning turli ijtimoiy guruhlarga, turli aholi qatlamiga turlicha ta'sirini yaqqol ko'rishimiz mumkin bo'lgan jamiyatda yashamoqdamiz. To'g'ri, globallashuv davri tezlikni, moslashuvchanlikni talab qiladigan davr va biz buni inkor eta olmaymiz. Biroq ommaviy madaniyat degan yana shunday kuchli oqim mavjudki, bu oqim o'z ichiga ijobiy xususiyatlar bilan birga salbiy xarakterni ham jamlab oladi. Shu bois Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: "Biz yaratayotgan Yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan",¹- deya kuchli globallashuv jarayonining insoniyatga beqiyos ta'siri haqida ta'kidlab o'tgan. Milliy mazmun va qiyofadan yiroq, rang-barang va turli shaklli, yengil musiqa tarzidagi san'at asarlari, beandisha klip va reklamalar, saviyasi sayoz mijozlarga mo'ljallangan – **ommaviy madaniyat** namunalaridir. Ommaviy madaniyatdan cheklashning o'zi chekli holat hisoblanadi.

"Ommaviy madaniyat" nima o'zi? "Ommaviy madaniyat" ma'naviy tanazzulning debochasidir. Targ'ibotchilarning asl maqsadi ham millatning tarixan rivojlanib kelayotgan tub ildiziga bolta urish barobarida, ildizsiz daraxllarni yerga qulatish, mamlakat ertangi kelajagi bo'lgan yoshlarni marginal holatga tushirishdir.

Ma'lumki, 1991-yil 20-noyabrda "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida" gi Qonunining qabul qilinishi esa respublikamizda yoshlarning ijtimoiy va ma'naviy jihatdan yuksak darajada kamol topishiga qaratilgan davlat siyosatining muhim yo'nalishlarini belgilab berdi va uni amalga oshirishning qonuniy asosini shakllantirdi. Bugungi kunga kelib esa aholi umumiy sonining 64% ni 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Shulardan 28% ni 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etmoqda.² Mamlakat aholisining katta qismini yoshlarning tashkil qilishi bu regressivlik belgisi sanaladi. Shu jihatdan mamlakatimiz hududida yoshlarni ommaviy madaniyat xurujlaridan har tomonlama (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy) himoya qilish maqsadida Prezidentimiz tomonidan 2016-yil 14-sentabrda "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi amaliy isbot kasb etdi. Demak, mamlakat ertangi kuni sanalgan yoshlarning turli oqimlarga qarshi kurashishini, ommaviy madaniyatning salbiy ta'siriga tushmasligining oldini olish masalalarini ilmiy jihatdan o'rganish mavzuning dolrazbligini o'zida ifodalaydi.

Aynan O'zbekiston hududida so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirishga oid qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, maktab ta'limi jarayonlarida milliy o'zlikni anglash,

¹ Shavkat Mirziyoyev "Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir" – 19.01.2021. Prezident Matbuot Xizmati.

² <https://stat.uz/uz/component/search/>

Vatanga bo'lgan muhabbatni kuchaytirish bilan bir qatorda turli terroristik, eksterimistik oqimlarga qarshi immunitetni oshirish, kreativ fikrlashni shakllantirish, davr talabi bo'lgan xorijiy tillarni zamonaviy metodlar orqali o'rganishga oid imkoniyatlar qatori kengaymoqda. Mana shunday progressivlikka intilish jarayonida ommaviy madaniyatning salbiy ta'siri ham o'z kuchini ko'rsatmoqda. Ommaviy madaniyat yoshlarni "o'zgacha" ko'rsatish orqali ularda individual qiyofa shakllanishiga sabab bo'ladi. Ushbu shakllanish ko'rsatkichi shaxsiy erkinlik va ijodkorlikni rivojlantirsa, boshqa tomondan noan'aviy xulq-atvorning shakllanishiga sabab bo'lishi orqali yoshlar ta'lim-tarbiyasida o'z trayektoriyasini ko'rsatmoqda.

Ommaviy madaniyat yoshlar orasida noan'aviy xulq-atvorning shakllanishidagi o'ziga xos yangi mexanizmi – "ijtimoiy trendifikatsiya" fenomenini aniqlash va ushbu konseptsiya natijasida nafaqat individual noan'aviylikni rivojlantirish, balki uni ommaviy hodisaga aylantirib, yoshlar orasida qabul qilinadigan yangi norma va qadriyat sifatida tanitish kuchini ham o'zida aks ettirmoqda. Ommaviy madaniyat yoshlar orasida an'aviy me'yor va qadriyatlardan chiqishni qabul qildiruvchi, hatto rag'batlantiruvchi yangi "me'yorlar" kiritmoqda. Bu jarayon orqali noan'aviy xulq-atvor nafaqat iste'mol, balki yoshlarning ijtimoiy me'yor rovida ham muhim o'rin egallamoqda. Musiqa, kino, moda va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar jamiyatdagi "yangi normalarni" o'zlashtirishmoqda va normativlar keskin o'zgarmoqda. Bu jarayon ba'zan noan'aviy xulq-atvorni (masalan, noodatiy kiyinish, gender stereotiplarini buzish, individualizmga urg'u berish) shakllantiradi. Ommaviy madaniyat yoshlar uchun o'zini namoyon qilishning yangi imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu jarayon orqali ular ommaviy madaniyat qahramonlari yoki submadaniyatlarning boshqa vakillariga taqlid qiladi. Masalan, musiqiy submadaniyatlarda (hip-hop, rock, k-pop), moda tendensiyalari yoki mashhur blogerlarning hayot tarzi yoshlar xulq-atvorini boshqaruvchi vositalarga aylanadi. Kommunikativ vositalar: ijtimoiy tarmoqlar, media va blogerlar yoshlar o'rtasida axborot tarqatishning asosiy manbasiga aylangan. Ommaviy madaniyat ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtirib, yoshlar o'rtasida yangi ko'nikmalar va odatlarni shakllantiradi. Shu bilan birga, bu jarayon ba'zan individual xulq-atvordagi an'aviy me'yorlardan chetlanishga olib keladi. Ommaviy madaniyatning ayrim elementlari (noodatiy moda uslublari, tanqidiy qarashlar yoki jamiyatdan chetlangan hayot tarzi) yoshlar xulq-atvorida noan'aviy yo'nalishlarni shakllantiradi. Buning natijasida milliy va diniy qadriyatlarga mos bo'lmagan yangi xulq-atvor shakllari paydo bo'ladi. Ommaviy madaniyat yoshlar orasida individualizm va o'ziga xoslikni namoyon qilishga urg'u beradi. Bu jarayon bir tomondan ijodkorlik va o'zini namoyon qilish imkoniyatlarini oshirsa, boshqa tomondan, ijtimoiy birdamlikning susayishiga olib keladi.

Ommaviy madaniyat yoshlar ijtimoiylashuvining ajralmas qismi bo'lib, ularning xulq-atvori, dunyoqarashi va o'z-o'zini anglash jarayoniga katta ta'sir ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, bu jarayonda milliy va global qadriyatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash davlat siyosati, ta'lim tizimi va ijtimoiy institutlar uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda va sotsiologiya yo'nalishi doirasida yangi metodlar bilan o'rganilish darajasini talab qilmoqda, desak ham mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. Shavkat Mirziyoyev “Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo’lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir” – 19.01.2021. Prezident Matbuot Xizmati.
2. <https://stat.uz/uz/component/search/>
3. I.Kravchenko. Kulturologiya. O’quv-uslubiy qo’llanma – Moskva, 2005. 11-bet.
4. Musayeva, S. I. (2023). PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF CADETS'INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE THROUGH ENGLISH LANGUAGE TEACHING. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(22), 46-50.
5. Ibrohimovna, M. S. (2019). TECHNIQUES OF IMPROVING SPEAKING IN ESP CLASSES FOR MILITARY. CONDUCT OF MODERN SCIENCE-2019, 139.
6. Levit S.Y. Культурология как интегративная область знаний – Культурология XX asr. Antologiya. Moskva-1995, 654-655 bet.

